

BOEKBEOORDEELING

Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van de Vereniging van Inspecteurs der Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen.

Amsterdam, N.V. H. v. d. Marck's Uitg.Mv. 1935.

Indien dit Gedenkboek niets anders was dan een gedenkboek zou het werk in een andere rubriek zijn besproken of aangekondigd. De samenstellers van het boek zijn er evenwel in geslaagd naast een aantal bijdragen welke hun betekenis ontlenen aan de gelegenheid die zij bieden om in gedachten een wijle stil te staan bij de arbeid van de jubilerende vereniging en van het corps der inspecteurs in de laatste 50 jaar, ook een aantal opstellen bijeen te brengen van verder reikende strekking. Stellig zijn ook deze opstellen in dit boek op hun plaats, want ook zij dragen er toe bij, het beeld van de ontwikkeling van het vak en van de functie en de arbeid van den inspecteur te vervolmaken; maar daarmee dragen zij nieuwe bouwstenen bij tot onze kennis op het gebied der belastingwetenschap.

Over deze opstellen daarom enkele opmerkingen.

Er is slechts één opstel van grotere omvang. Het is een belangwekkende schets van de historische ontwikkeling van het ambt van inspecteur, van de hand van *Van der Poel*. De overige artikelen zijn alle slechts kort; de aard van het werk leende zich niet voor uitvoerige verhandelingen. Toeh zijn er verschillende bij, waarvan de auteurs erin zijn geslaagd in korte trekken een probleem op belangwekkende wijze te ontwikkelen of in enkele rake toetsen een schets te geven van het een of andere onderdeel van het dienstvak of van de belastingheffing. Zo vinden wij, ons bepalande tot die bijdragen welke meer in het bijzonder de belangstelling van onze lezers zullen hebben, een artikel van *Bodenhausen* over de invloed van de Nederlandse belastingwetgeving op de Nederlands-Indische, een opstel van *Smeets* over bedrijfshuishoudkunde en belastingrecht en een van *Prinsen* over de administratie der belastingen en de onrechtmatige overheidsdaad. *Douma* behandelt de vraag, of in een modern belastingstelsel nog plaats is voor een inkomstenbelasting, terwijl *Meyburg* schrijft over de taak van den inspecteur in de belastingheffing der naamlooze vennootschap. Al deze opstellen zijn met grote deskundigheid en met vaardigheid geschreven; zij zijn even zovele illustraties van de ontwikkeling van het vak en van het inspecteursambt, zoals die in andere bijdragen is beschreven en met recht is geprezen.

Het werk is een waardig en waardevol getuigenis van de betekenis van het ambt van inspecteur hier te lande en van de plaats, die de leden der jubilerende vereniging in het maatschappelijk leven en in de wetenschap innemen.

Th. I. Jr.

**REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR
OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN
BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE**

Red.: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD**
voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Researches of Raymond de Roover in Flemish accounting of the fourteenth century

Carmán, L. A. — Interessante bijzonderheden worden weerge-

geven uit het boek van R. de Roover over de boekhouding van William Ruyelle uit Brugge.

A II 2

The Journal of Accountancy Augustus 1935

Education for the profession of accountancy

Nissley, W. W. — Schr. meent, dat hoewel er vele universiteiten en scholen zijn, die in Amerika opleiden voor accountancy en handelsstudie er geen enkele bestaat, die zich specialiseert voor de opleiding van public accountant. Geeft hiervoor de richtlijnen.

A II 3

The Journal of Accountancy Augustus 1935

Professional accountants in China

Nom Lee, J. S. — Behandelt in het kort de ontwikkeling van het accountantsberoep in China. Hoewel er volgens de schrijver thans ongeveer 1.200 chartered accountants in China zijn, ligt er nog een uitgebreid terrein voor accountants braak en zal er nog een tijd lang groote behoefte aan meer experts en specialisten blijven bestaan.

A II 4

The Journal of Accountancy Augustus 1935

The new accountancy requirements of the companies act 1929 in the light of experience

Cutforth, A. E. — Het effect van de nieuwe bepalingen in the companies act van 1929 omtrent de administratieve verantwoording; de jaarrekening; het prospectus bij nieuwe kapitaalsuitgifte, enz. worden besproken, ook voor zooverre de accountant daarbij is betrokken.

A II 4

The Accountant 7 Juli 1934

Successful experiment

Redactie — Medegedeeld wordt, dat de eerste bijeenkomst, die de Society of incorporated accountants heeft gehouden, waarbij de oudere leden en zeer veel jongere leden bijeen waren om van gedachten te wisselen en vooral de jongere leden te leren aan de discussies, zooals die op congressen gebruikelijk is, deel te nemen, een groot succes is geworden. Zeven inleidingen werden gehouden, waarbij de deelnemers zich in zeven groepen hebben verdeeld. Ook de ontvangst van de deelnemers en de „entertainments” droegen het hunne bij, dat de besprekingen werden gehouden in een zeer vriendschappelijke en informeele atmosfeer.

A II 4

The Accountant 14 Juli 1934

Accountants lien over books of account

Redactie — Uitvoerig wordt behandeld het geding of de accountant voor de niet betaalde declaratie recht heeft de boeken onder zich te houden.

A II 4

The Accountant 14 Juli 1934

Professional conduct

Redactie — Hoewel steeds gebruikelijk onder de leden van het „Institute” wordt er nog eens de nadruk opgelegd, dat indien men van accountant verandert, de accountant, die wordt aangezocht, alvorens hij met zijn candidaatstelling accoord gaat, overleg behoort te plegen met den in functie zijnden accountant.

A II 4

The Accountant 21 Juli 1934

III. LEER VAN DE INRICHTING

De bewerking van de bedrijfsstatistiek bij de Zwitsersche Bondsspoorwegen

Bij de invoering van de mechanische bewerking van de gegevens in 1924 heeft men de statistiek meteen gecentraliseerd. De dienst van tractie en die van beweging der kringdirecties houden nu geen statistiek meer bij, voor de mechanische bewerking is het ponskaarten-systeem gekozen. Er wordt een nadere uiteenzetting gegeven van gehele „Betriebsleistung”-statistiek.

A III 3

Spoor- en Tramwegen 18 Juni 1935

Een oud thema met nieuwe variaties

Ve. — Schr. geeft aan hoe aan enkele bezwaren der journaalgrootboekmethode kan worden tegemoetgekomen door het horizontale journaalgrootboek te splitsen in een deel voor de debet- en een deel voor de creditzijde.

A III 3

Fin. Overheidsbeheer 15 Augustus 1935

Public assistance costing

Dutton, H. — Behandeld wordt de moderne gemechaniseerde administratie van gemeentediensten.

A III 3

The Accountant 28 Juli 1934

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Auditors and illegal transactions

Redactie — Nagegaan wordt welke in de betreffende periode plaats gehad hebbende onwettige transacties de accountant in zijn rapport moet vermelden.

A IV 1

The Accountant 21 Juli 1934

Analysis in investigations and audits

Cox, J. H. — Behandeld wordt het nut van het analyseeren bij de

contrôle van de verschillende cijfer-totalen. Daarna worden ook praktische voorbeelden gegeven.

A IV 3

The Accountant 14 Juli 1934

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Hoogeschool en praktijk; een conflict dat opgelost kan worden

Oven, dr. A. van — Schr. is van meening, dat aan de handels-hoogeschool ook moet worden opgeleid in de praktische vakken zooals boekhouden en talen. Men verbindt daartoe een handelsacademie aan de hoogeschool.

B a II 4

Haagsch Maandblad Augustus 1935

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

De afschrijvingsmethode der spoorwegmaatschappijen

Groot, drs. A. M. — Toen in de jaren 1925 en 1928 de afschrijvingsmethode der beide spoorwegmaatschappijen gereorganiseerd werd, werd het principe van afschrijving van een vast percentage van de aanschaffingswaarde aanvaard. Ofschoon deze reorganisatie een belangrijke stap vooruit beteekende, uit schr. bezwaren, omdat de afschrijvingen gebaseerd werden op de te hooge balanswaarde en op de technische levensduur der activa.

B a IV 6

Spoor- en Tramwegen 13 Aug. 1935

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Gerichte reclame en haar belangrijkheid als onderdeel van de propaganda

Berg, van den — Bij gasbedrijven is de gerichte reclame de voornaamste manier van reclame voeren. Marktonderzoek is de basis voor de gerichte reclame. Bij het opbouwen van een gerichte reclame-campagne voor gas moet men rekening houden met technische mogelijkheden, praktische voordeelen, vraag naar een bepaald toestel, distributiemogelijkheden, prijspolitiek, eigenaardigheden der bevolking. Over de tekst van de gerichte reclame wordt nog in extenso gesproken.

B a VI 11

Het Gas 15 Augustus 1935

Budgeting in industry

Hawkins, J. — Beteekenis van budgetary control, de functies en voorbereiding, het verkoop-fabricage en financiële budget worden uiteengezet. Regelmatige en onmiddellijke vergelijking is noodig.

B b VI 18

The Accountants' Journal Augustus 1935

The office of the future

Hannon, P. J. — Een korte beschouwing wordt gegeven over de opleiding van kantoorpersoneel; de samenwerking tusschen kantoor en fabriek, etc.

B a VI 23

The Accountant 14 Juli 1934

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Een nieuw loonsysteem

Mesritz, ir. L. M. — Er wordt een nieuw loonsysteem uitgewerkt, opgebouwd uit bestanddeelen van het Duitsche en het Amerikaanse stelsel. Met behulp van tijdstudies dient een ideale tijd opgespoord te worden, die onder de allergunstigste omstandigheden bereikt zal kunnen worden. Ten tweede dient vastgesteld te worden de gemiddelde tijd, die volgens de Duitsche methode als tarief bepaald zou zijn. Het loonsysteem wordt zoo opgesteld, dat bij het bereiken van den idealen productietijd een bepaald overgeld bereikt kan worden; in de ongunstigste omstandigheden daarentegen niet te veel onderverdiene.

B a VII 3

De Ingenieur 4 Oct. 1935 p. T. 69—T 72

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

De steenkoolindustrie in Polen

Jongh, ir. W. H. D. de — De algemeene toestand in de Poolsche kolenindustrie, de kolenproductie, het aantal arbeiders, prestatie van de arbeiders, de arbeidsloonen, verkoopprijzen, de uitvoer van kolen worden achtereenvolgens behandeld.

B b I 6

De Ingenieur 16 Aug. 1935 M 15—M 19

V. INDUSTRIE

De invloed van de industrialisatie op de handelbalans

Slighting, J. W. F. — Schr. toont aan, dat de gebruikelijke inter-

pretatie van het in- en uitvoerargument, volgens hetwelk vestiging van nieuwe industrieën slechts leidt tot een verschuiving, niet tot een vergroting van werkgelegenheid, niet opgaat voor perioden waarin de arbeid in overvloed aanwezig is. Het inkomen dat anders besteed wordt aan de loonfractie in het buitenlandsch product, is een nagenoeg even groote vermeerdering van ons volksinkomen wanneer wij de industrie hier te lande vestigen in perioden van werkloosheid.

B b V 1

Econ. Stat. Berichten 28 Aug. 1935

Een jaar ordening in de Nederlandsche meelindustrie

Ammerlaan, dr. B. — In Juni 1934 kwam een overeenkomst tot stand waaraan door alle groote Nederlandsche meelfabrieken werd deelgenomen. De resultaten zijn beperkt gebleven tot de verdeling van de totaal te vermalen hoeveelheid; de meelmarkt heeft nauwelijks eenige merkbare invloed ondervonden. Hieruit ontstaat een tendens tot kwaliteitsverlaging van het meel.

B b V 16d

Econ. Stat. Berichten 25 Sept. 1935

Productie en verbruik van papier in Nederland

Zaalberg, C. J. C. — Schr. interpreteert de verschenen statistieken. Van 1929 tot 1934 daalde de waarde van de binnenlandsche productie van f 40 miljoen tot f 20 miljoen voor een met 4 % toegenomen productie.

B b V 17

Econ. Stat. Berichten 28 Aug. 1935

Gerichte reclame en haar belangrijkheid als onderdeel van de propaganda

Berg, van den — Bij gasbedrijven is de gerichte reclame de voornaamste manier van reclame voeren. Marktonderzoek is de basis voor de gerichte reclame. Bij het opbouwen van een gerichte reclame-campagne voor gas moet men rekening houden met technische mogelijkheden, praktische voordeelen, vraag naar een bepaald toestel, distributiemogelijkheden, prijspolitiek, eigenaardigheden der bevolking. Over de tekst van de gerichte reclame wordt nog in extenso gesproken.

B b V 19

Het Gas 15 Aug. 1935

VII. TRANSPORT- EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Beschouwingen over ordening van het verkeerswezen

Wolf, M. — In zijn beschouwingen over bovenstaand onderwerp verwijst schr. herhaaldelijk naar uitspraken van Prof. mr. F. de Vries. Schr. beziet vooral de sociaal- en verkeers-economische mogelijkheden die er voor het brengen van ordening bestaan.

B b VII 1

Econ. Stat. Berichten 7 en 14 Aug. 1935

De bewerking van de bedrijfsstatistiek bij de Zwitsersche Bondsspoorwegen

Bij de invoering van de mechanische bewerking van de gegevens in 1924 heeft men de statistiek meteen gecentraliseerd. De dienst van tractie en die van beweging der kringdirecties houden nu geen statistiek meer bij. voor de mechanische bewerking is het ponskaarten-systeem gekozen. Er wordt een nadere uiteenzetting gegeven van gehele „Betriebsleistung“-statistiek.

B b VII 2

Spoor- en Tramwegen 18 Juni 1935

De afschrijvingsmethode der spoorwegmaatschappijen

Groot, drs. A. M. — Toen in de jaren 1925 en 1928 de afschrijvingsmethode der beide spoorwegmaatschappijen gereorganiseerd werd, werd het principe van afschrijving van een vast percentage van de aanschaffingswaarde aanvaard. Ofschoon deze reorganisatie een belangrijke stap vooruit beteekende, uit schr. bezwaren, omdat de afschrijvingen gebaseerd werden op de te hooge balanswaarde en op de technische levensduur der activa.

B b VII 2

Spoor- en Tramwegen 13 Aug. 1935

Heeft Nederland een toekomst ter zee

Scheffer, dr. H. E. — Schr. legt grooten nadruk op de beteekenis van de scheepvaart voor onze welvaart en dringt er op aan. meer aandacht te schenken aan de mogelijkheden tot behoud van dit vitaal orgaan van onze volksgemeenschap.

B b VII 4

Econ. Stat. Berichten 28 Aug. 1935

Wat kan gedaan worden om den dreigenden ondergang van de binnenscheepvaart te voorkomen

Mees, dr. W. C. — De wet op de evenredige vrachtverdeling had vele ongewenschte gevolgen, zooals het in de vaart brengen van afgeleefde zeilschepen. Schr. eischt maatregelen die het bedrijf saaneeren.

B b VII 4

Econ. Stat. Berichten 4 Sept. 1935

IX. VERZEKERING

Brandschade en conjunctuur

Pestman, dr. P. D. — Schr. komt op grond van statistische ana-

lyse tot de conclusie, dat er een hooge correlatie bestaat tusschen het gemiddeld aantal brandschaden in Nederland en de loop van het indexcijfer groothandelsprijzen.

B b IX 3

Econ. Stat. Berichten 14 Aug. 1935

De brandschaden in Nederland gemeten naar grootte en frequentie

P e s t m a n, dr. P. D. — Schr. meent wel te mogen afleiden, dat de brandenfrequentie verband houdt met de bodengesteldheid. Betere bodem geeft welvarender bevolking en minder branden. Het beeld van de Betuwe is hiermede echter in strijd.

B b IX 3

Econ. Stat. Berichten 7 Sept. 1935

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Adler, Hans. Fachgutachten des Instituts der Wirtschaftsprüfer. Leipzig, 1935.

II. LEER VAN DE INRICHTING

Davidson, H. J. Practical cost accounting. London, 1935.

Fearon, E. H. Intensive bookkeeping and accounting. New York, 1935.

Husband, G. R. and O. E. Thomas. Principles of accounting. New York, 1935.

Irish, R. A. Practical accounting. A concise treatise designed for examination requirements and to assist the practising account. London, 1935.

Kelley, A. C. Essentials of accounting. New York, 1935.

Mackay, R. S. Partnership accounts London, 1935

Porter, C. H. and W. P. Fiske. Accounting. New York, 1935

Roberts, H. C. Elementary bookkeeping exercises. London, 1935.

Simons, Arthur John. Balancing tables for double entry book-keeping. London, 1935.

IV. LEER VAN DE CONTROLE.

Irish, R. D. Practical auditing. Sydney, 1935.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Prion, W. Die Lehre vom Wirtschaftsbetrieb. Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Berlin, 1935.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Davidson, H. J. Practical cost accounting. London, 1935.

Horn, Max. Zum Bewertungsproblem in der Jahresbilanz der Unternehmung. Eine kritische Studie. Berlin, 1935.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Brooks, W. Collin. Profits from short-term investment and how to make them. A study of the technique of stockmarketanticipation. London, 1935.

Clason, G. S. Babylon course in financial success. New York, 1935.

Horr, A. R. Embarrassing dollars, and hints to their holders. New York, 1935.

Oliphant, James H. & Company. Studies in securities. New York, 1935.

Meredith, L. D. Merchandising for banks, trust companies and investment houses. New York, 1935.

Morschbach, Fritz. Der Pariser Geldmarkt. Würzburg, 1935.

Rebotier, Maurice. Les participations bancaires à l'industrie. Paris, 1935.

Smith, Raymond F. and Arthur H. Winakor. Changes in the financial structure of unsuccessful industrial corporations. Urbanan, 1935.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Balderston, C. Canby, V. S. Karabasz and R. P. Brecht. Management of an enterprise. New York, 1935.

Bills, B. F. Principles of persuasion for the seller, speaker and writer. Chicago, 1935.

Burda, Francis E. Über Betriebsführung und Geschäftstaktik. Hamburg, 1935.

Casson, H. N. Nerve — the secret of quick success. London, 1935.

Darlington, G. M. Office management. New York, 1935.

De Lopatecki, E. Advertising layout and typography. New York, 1935.

Foulke, Roy A. Behind the scenes of business. London, 1935.

Gogh, V. W. van. Bedrijfsorganisatie. Leiden, 1935.

Holtzclaw, H. F. Principles of marketing. New York, 1935.

Leenhardt, Alain. Les magasins à prix uniques. Paris, 1935.

Mackay, A. L. G. Business organization and commerce. Oxford, 1935.

Malabard, André. La vente des articles de marque à prix imposés. Paris, 1935.

Rösze, Karl. Die Kaufmännische Führung des Handwerksbetriebes. Berlin, 1935.

Schmidt, R. J. Industrialisatie en industriebank als vraagstuk der budget-contrôle. Rotterdam, 1935.

Scoular, T. D. and F. K. Kelso. Practical business procedure. London, 1935.

Wilson, I. H. Selling under control of management. New York, 1935.

Young, F. H. Modern layout in advertising. Toronto, 1935.

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Kirsten, Lothar. Die Personalpolitik der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft von 1924—1933. Leipzig, 1935.

Pemberton, P. J. Will you excel? London, 1935.

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

Stewart, W. D. Mines, machines and men. London, 1935.

V. INDUSTRIE

Creamer, D. B. Is industry decentralizing? Philadelphia, 1935.

Galloway, George B. Industrial planning under codes. New York, 1935.

Lokanathan, P. S. Industrial organization in India. London, 1935.

Rebotier, Maurice. Les participations bancaires à l'industrie. Paris, 1935.

Schmidt, R. J. Industrialisatie en industriebank als vraagstuk der budget-contrôle. Rotterdam, 1935.

Smith, Raymond F. and Arthur H. Winakor. Changes in the financial structure of unsuccessful industrial corporations. Urbana, 1935.

Wiegert, Karl. Die Neuorientierung der Betriebswirtschaftsstelle auf Eisenhüttenwerken. Borna-Leipzig, 1935.

VI. HANDEL

Cassady, R. and H. J. Ostlund. Retail distribution structure of the small city. Minneapolis, Minn., 1935.

Kapferer, Clodwig. Export. Gegenstand der Forschung und Lehre. Ein programmatischer Vorschlag. Mannheim, 1935.

Leenhardt, Alain. Les magasins à prix uniques. Paris, 1935.

Haas, J. Anton de. The practice of foreign trade. A textbook. New York, 1935.

Horn, P. V. International trade principles and practices. New York, 1935.

Nodel, V. A. Supply and trade in the U.S.S.R. New York, 1935.

Schweitzer, A. I. More retail sales. New York, 1935.

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Kirsten, Lothar. Die Personalpolitik der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft von 1924—1933. Leipzig, 1935.

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

Engelmann, Konrad. Methodik bankmäziger Kreditkontrolle. Berlin, 1935.

Meredith, L. D. Merchandising for banks, trust companies and investment houses. New York, 1935.

ONTVANGEN BOEKWERKEN

Overzicht van de Nederlandse Crisispolitiek door *D. J. Huulshoff Pol*. Uitgave van de *N.V. Algemeene Boek- en Handelsdrukkerij v. h. Batteljee & Terpstra*, Leiden 1935.

Het Nederlandsch zakenrecht. 2e druk, door *Dr. L. C. Hofmann*, uitgave van *J. B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V.*, Groningen 1935. Geb. f 13.90.